

SEXENIO | TRAMO 2014 - 2019
SOLICITA: ÁLVARO TERRONES REIGADA
VINCULACIÓN: DEP. ESCULTURA,
FACULTAT DE BELLAS ARTS,
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
MÉRITO EXTRAORDINARIO 1 | AÑO 2014

NOTA EVALUADOR/A

Se incorpora como anexo este mapa conceptual que a modo de esquema gamificado sintetiza y relaciona las principales líneas de investigación y producción artística desarrolladas entre 2014 y 2019, con el objetivo de orientar y facilitar la labor evaluador/a

AÑO 2014 | MÉRITO 1**APORTACIÓN EXTRAORDINARIA**

Título: *Performance Art Norte de Europa*

1.1 ¿En qué consiste? **performance individual en festival internacional** | ¿Donde? **en Helsinki, Finlandia** |

1.2 ¿En qué consiste? **performance en duo en festival internacional** | ¿Donde? **en Oslo Noruega** | *con publicación ISBN

AÑO 2015 | MÉRITO 2**APORTACIÓN EXTRAORDINARIA**

Título: *Proyecto itinerancia Arte Nómada 2015*

2.1 ¿En qué consiste? **performance individual en festival internacional Art Nomade** | ¿Donde? **en Chicoutimi, provincia de Québec, Canadá** |

2.2 ¿En qué consiste? **performance individual en galería** | ¿Donde? **en la galería UQAM en Montreal el 13-10-2015**

2.3 ¿En qué consiste? **performance individual en galería internacional** | ¿Donde? **Le Lieu Centre Art, Québec**

2.4 ¿En qué consiste? **exposición individual Motive in 3 conditions** | ¿Donde? **Le Lieu Centre en Art, Québec**

AÑO 2016 | MÉRITO 3**APORTACIÓN EXTRAORDINARIA**

Título: *Proyecto serie de performances poética de los libros expandidos*

3.1 ¿En qué consiste? **performance duo en festival internacional** | **PAB en Bergen Noruega en Kunst Halle** | *con publicación ISBN

3.2 ¿En qué consiste? **performance individual en festival internacional Acción Mad** | ¿Donde? **en el espacio de Cultura Contemporánea y Artes Escénicas Matadero de Madrid**

3.3 ¿En qué consiste? **performance individual en EACC Encuentro internacional poesía y acción** | ¿Donde? **EACC Espai d Art Contemporani de Castelló**

AÑO 2017 | MÉRITO 4**APORTACIÓN EXTRAORDINARIA**

Título: *Partituras de acción*

4.1 ¿En qué consiste? **performance individual PAB Open Performance Art Bergen** | ¿Donde? **Bergen Kunsthalle, Noruega**

4.2 ¿En qué consiste? **performance individual Homenaje póstumo a Felipe Ehrenberg** | ¿Donde? **Embajada de México en España, Madrid, Galería Freijo**

4.3 ¿En qué consiste? **premio selección arte 365 y exposición individual exposición** | **Espai Cultura en València** |

4.4 ¿En qué consiste? **comisariado Concierto para Sordos** | **Espai Cultura en València** | ¿Donde? **Octubre Centre Cultura Contemporània**

AÑO 2019 | MÉRITO 5**APORTACIÓN EXTRAORDINARIA**

Título: *El Giro Notacional*

5.1 ¿En qué consiste? **exposición colectiva con obra individual en Giro Notacional** | ¿Donde? **MUSAC Museo Arte Contemporáneo en León**

5.2 ¿En qué consiste? **performance individual en Giro Notacional** | ¿Donde? **MUSAC Museo Arte Contemporáneo en León**

AÑO 2014 | MÉRITO (6)**APORTACIÓN SUSTITUTORIA**

Título: *Action Graphic diagrama...*

6.1 ¿En qué consiste? **exposición individual** | ¿Donde? **en València Galería. Espai Corte Inglés** | *con publicación ISBN

AÑO 2014 | MÉRITO (7)**APORTACIÓN SUSTITUTORIA**

Título: *Premio y exposición DKV arte en vivo*

7.1 ¿En qué consiste? **Obtención premio y beca DKV** | ¿Donde? **Hospital la Marina de Denia, València** |

7.1.1 ¿En qué consiste? **premio DKV exposición en entorno Hospitalario** | ¿Donde? **Sala de Oncología y Hemodiálisis** | *con publicación ISBN

7.1.2 ¿En qué consiste? **Congreso DKV en torno a la experiencia Hospitalaria** | ¿Donde? **Hospital la Marina de Denia, València** | *con publicación ISBN

NOTA PREVIA PARA EL EVALUADOR/A

A la atención de la persona evaluadora. Los méritos se han repositado en la plataforma Zendoi por años en formato pdf (ejem. *Terrones_ME1_2014.pdf*; *Terrones_ME2_2015.pdf*). Al inicio de cada documento he incorporado un mapa conceptual –una cartografía de los méritos– con el fin de facilitar la orientación y permitir una lectura que articule simultáneamente lo particular y lo general, y situar cada año evaluado en relación con el conjunto del sexenio. El tramo que presento abarca **desde el año 2014 hasta el año 2019**.

Presento **cinco aportaciones extraordinarias y dos sustitutorias**, numeradas del 1 al 7. En aquellos casos que corresponden a proyectos itinerantes internacionales, y se presentan varias actuaciones por proyecto (*como 2 performances y 1 exposición...*) he subdividido cada intervención de esta manera (1.1) (1.2)... para favorecer una identificación más clara y ordenada por parte de la persona evaluadora, con la intención de agilizar la consulta.

Superado el prejuicio o la sospecha inicial que despierta todo aquello que nos resulta desconocido, he llegado a la conclusión de que este procedimiento sitúa a uno en su lugar. Además, una vez elaborado, ya no se contempla la producción artística de la misma manera: se la percibe con la distancia del tramo, se barrunta y se la encauza hacia una coherencia deliberada, –o al menos eso percibo, –buscando que todas las acciones confluyan en un mismo cauce, por así decirlo. Con esta breve licencia, –que ruego se me permita–, cierro esta reflexión inicial con otra, de nuestro riguroso pero a la vez pintoresco Santiago Ramón y Cajal, el investigador que mejor concilia la exigencia de la ciencia con la volición propia de la vitalidad creativa. De su escrito de ingreso a la academia, publicado bajo el título *Los Tónicos de la Voluntad*, llamó mi atención una observación que creo que es especialmente pertinente ahora:

En la vida del artista hay, por lo común, dos fases: la creadora o inicial, consagrada al alumbramiento de nuevas verdades, y la razonadora, durante la cual, disminuída la fuerza de producción, se defienden las ideas incubadas en juventud.

1 | MÉRITO EXTRAORDINARIO 2014 | PROYECTO PERFORMANCE EN EL NORTE DE EUROPA

Año: 2014 | **Autor:** Álvaro Terrones Reigada **Título:** proyecto de *performance en el norte de Europa* | **Tipo de aportación:** proyecto de performance, exposición, catálogo | **Otros datos:**

BREVE RESUMEN

Esta aportación extraordinaria consiste en un **proyecto conformado por 2 performances distintas e inéditas**, 1 de autoría propia y otra en coautoría, presentadas en festivales internacionales especializados en arte de acción en diferentes **países del norte de Europa**. El proyecto en itinerancia consta de una performance en Helsinki y otra performance en Oslo, y el concepto general desde el que se articulan las acciones es la migración y la objetivación etnográfica de confrontar en tierras escandinavas el casticismo ibérico mediante talante berlanguiano.

OBJETIVOS |

- Analizar como las construcciones culturales sedimentadas desde la infancia operan como **sistemas simbólicos** en ambientes distintos al adquirido para la evolución del propio comportamiento.
- Escenificar la **comunicación no verbal** a través de gestualidades y ademanes incorporados desde la infancia.
- Realizar dos performances en **contexto internacional escandinavo** como Finlandia y Noruega
- Implementar la metodología etnográfica de la **observación participante** con la doble condición de **artista-investigador**.

RESULTADOS

En Helsinki (Finlandia) presenté la primera performance en el festival *Mothers Thongue International Performance 2014*. El festival se celebró durante cinco días y presentó a treinta artistas de performance de renombre internacional. Este encuentro estuvo comisariado por Willem Wilhelmus, artista y profesor colaborador de performance de la Universidad de Arte de Helsinki, TeaK. La premisa del festival se basó en la influencia positiva de la actividad creativa sobre de vivir en el extranjero. También que la experiencia

multilingüe conduciría a una transferencia de habilidades del ámbito verbal al no verbal. Los artistas invitados por comisariado presentamos obras en torno a «la falta de lengua materna», y cómo influía en el proceso de creación artística el hecho de residir en un país que no era el propio. En este momento, yo residía en Alemania.

Todos los artistas eramos migrantes, diez de Finlandia y veinte del extranjero, de países diversos como Canadá, Irak, Alemania, Israel, Chile, Vietnam, Brasil entre otros... Participaron los artistas de distintas nacionalidades y de alto prestigio en la performance, entre los más importantes: Ali Al-Fatlawi, Beate Linne (DE), Johanna MacDonald (IR), John Court, (NO) Tania Alice (BR), József Juhász (PO), Marcus Lerviks (NO), Nezaket Ekici (TR), Maurice Blok (DE), Olga Prokhorova (PO), Roi Vaara (FI), Shinji Kanki (JP), Tamar Raban, (IL) Tomasz Szrama (PO), Wathiq Al- Ameri (IQ), Elvira Santamaría (MX), entre otros...

Los eventos precedentes relacionados con el proyecto *performance en el norte de Europa* y algunos de los motivos por los que mi obra fué seleccionada fueron:

- **2011.** La realización de una residencia de creación y una performance en el encuentro Fake Finns and Others Performance Event. Comisariado: Willem Wilhelmus. Casa de cultura HIAP, Helsinki International Artist Programme. Fecha: 26 de Noviembre de 2011. Organización: Galleria Augusta in Suomenlinna, Helsinki, Finlandia. ([Enlace externo: HIAP artists](#))

PAO Performacne Art Oslo, 2014

Mothers Thongue International performance festival, Helsinki, Finland, 2014

- **2011.** Impartición de un Seminario entorno al evento: Fake Fins and Others. Performance Art en la Institución: University of the Arts Helsinki, Finland. Organiza: TEAK. Theater Academy, Helsinki, Finland. Fecha: 2511- 2011. Horas seminario: 3

Organización de encuentro desde el que pude convocar a algunos artistas internacionales que me facilitaron contactos para contactar en otros países de Europa.

- **2013.** (PAC Cultura UPV) Comisariado *Performance Teoría y Práctica*. (Nuevos Espacio Pictóricos/ Estetización Procesual) Comisariado: Álvaro Terrones. Bartolomé Ferrando. Financia: Área de Gestión Cultural UPV. Wirma.ch International Center for the Alternative Arts, Lucerne. Artistas Invitados: Margarita Aizpuru (SP)

Claudia Bucher (CH) Santiago López (SP) Duncan Ward (GB). Presupuesto asignado: 500e. Fecha: 9 mayo de 2013. Lugar: Universidad Politécnica de Valencia, España.

En Oslo (Noruega) presenté la segunda performance en el festival *Performance Art oslo 2014* en coautoría junto al artista sonoro Santiago López. El festival se celebró durante dos días y presentó a doce artistas de performance de renombre internacional. Comisariado por Franzisca Siegrist, cofundadora y presidenta de PAO – Performance Art Oslo (2012–2022). La organización hizo más de 20 eventos y promovió y presentó el trabajo de más de 250 artistas. En 2021, la organización publicó el libro “PAO 7 Years.” Además, El Festival PAO 2014 contó con el apoyo de Fritt Ord, Billedkunstneres Vederlagsfond, Kulturretaten / Ayuntamiento de Oslo, Kulturkontakt Nord / Programa de Movilidad y la Embajada de España en Oslo.

En esta edición del festival se exploró la poesía en la performance. ¿Cómo responden los artistas a este tema cuando trabajan visualmente con la performance como forma artística? ¿Cómo puede traducirse la poesía al arte de acción desde un contexto desde una cultura distinta a la materna? En un entorno extranjero se pudo explorar el simbolismo de las palabras y de los silencios. Participamos artistas importantes para el marco internacional de la performance como Fernanda Branco (BR), Amelia Beavis-Harrison (UK), Tereza Buskova (CZ) Anja Carr (NO), Maline Casta (SE), Bartolomé Ferrando (ES), Kurt Johannessen (NO), Rita Marhaug (NO) Justyna Scheuring (PL) and Łukasz Trusewicz (PL)

PRIORIDAD TEMÁTICA |

El proyecto aborda los condicionantes que atraviesan al individuo migrante, así como el peso de las propias costumbres en contextos de desplazamiento. Se vincula con el ODS 10: Reducción de las desigualdades, especialmente en lo relativo a facilitar una migración ordenada y regulada. Ambas performances fueron concebidas en Finlandia y Noruega mientras mi domicilio se encontraba en Alemania, país al que decidí migrar a raíz de la crisis económica española. En este sentido, la participación en los festivales constituyó una oportunidad crítica para visibilizar los procesos migratorios, así como el fenómeno social de la fuga de la clase media española, situando la experiencia personal en un marco político y social más amplio.

MI CONTRIBUCIÓN

Mi aportación se concibió como dispositivos de investigación artística orientados a analizar la tensión entre un cuerpo configurado en la intemperie mediterránea y las

contingencias climáticas y relacionales propias de las latitudes escandinavas. La serie de acciones del proyecto *performance en el norte de Europa* plantearon las tesis desde las que se pudieron comparar los códigos culturales del sur y del norte de Europa. La descontextualización de un cuerpo socializado en el ámbito mediterráneo dentro de entornos escandinavos funcionó como un dispositivo crítico en el contraste cultural, permitiendo objetivar tanto los puntos de encuentro como las fricciones vinculadas al territorio, el clima, el arraigo y los hábitos sociales.

APORTACIÓN METODOLÓGICA |

Cabe destacar el formato de los festivales internacionales de performance en sí, ya que posibilitaron que la metodología artística que implementé para ambas acciones se articulase a través de la herramienta etnográfica de la observación participante. La convivencia durante la semana del festival con artistas de relevancia en el arte contemporáneo favoreció una inmersión directa en esa comunidad artística, integrándome en ella como creador y, simultáneamente, como investigador. En este doble rol, desarrollé en ambos festivales entrevistas destinadas a mi propio archivo de performance, generando abundante material audiovisual y crítico que posteriormente he incorporado a la docencia y a la divulgación del conocimiento. Este enfoque metodológico refuerza la dimensión investigadora de la práctica artística al producir transferencia académica a partir de la propia experiencia.

CALIDAD DEL ESPACIO EXPOSITIVO

En Helsinki, realicé mi performance en el *Teatro Universum de Helsinki*, un espacio activo dentro del circuito escénico independiente de Helsinki, ciudad con fuerte proyección cultural y de las artes escénicas. Este espacio se inscribe en un contexto de proyección internacional, ya que está integrado en el circuito escénico contemporáneo nórdico y además mantiene una programación estable de artistas procedentes de diversos países europeos y extraeuropeos. ([Enlace externo: Teatro Universum de Helsinki](#))

Además, el *Finnish Museum of Photography* acogió los debates y las conferencias, y también fué sede de una performance colectiva de cacofonía lingüística ([Enlace externo: Finnish Museum of Photography](#))

En Oslo, realicé mi performance en el *espacio Atelier Nord ANX*. Atelier Nord fue fundado en 1963 como un taller de grabado y a comienzos de la década de 1990 adoptó su perfil actual como entidad de apoyo para artistas que trabajan con nuevas tecnologías. La

institución produce exposiciones y conferencias, y ofrece formación artística. Atelier Nord es una fundación independiente que recibe financiación estatal para su funcionamiento. La fundación forma parte de PNEK, una red de organizaciones noruegas que trabajan en la producción de arte electrónico. Desde septiembre de 2008, Atelier Nord tiene sus instalaciones en Kunstnernes Hus. ([Enlace externo: Atelier Nord ANX](#))

IMPACTO EN LOS MEDIOS

- 1 Referencia con un texto crítico sobre la acción desarrollada en Helsinki. en el libro: *Mother's Tongue*. Referencia: University of the Arts Helsinki, Anthropology and Social Sciences Helsinki University. Capítulo: Álvaro Terrones Spanish tongue in Germany. Edited by Pteron Press, 2018. pp. 76-77. ISBN: 978-952-6624-01-3 ([Enlace externo libro: Mother's Tongue](#))
- 1 Referencia con un texto crítico en el libro sobre la performance desarrollada en Oslo. en el libro: *Pao 7 years*. Referencia: University of the Arts Helsinki, Anthropology and Social Sciences Helsinki University. Edited by Willem Wilhelmus, 2018. pp. 76-77. ISBN: 978-952-6624-01-3 ([Enlace externo: Catalogue PAO 7 years](#))
- 1 Referencia en un texto crítico en la publicación digital especializada, 2014. Autor: Deimling, Johannes Título: *Ducks don't fly – Boys don't cry*. PAO Performance Art Oslo. Referencia de revista o libro: PAO. Clave: Artículo Revista Publicación Digital. ([Enlace externo: text Performance Art Oslo](#))

MÉRITOS DERIVADOS DEL PROYECTO

- **2015** Participación como autor en un capítulo de libro en una publicación sobre el evento y sobre la actividad escénica derivada del festival Internacional. Texto English. Autor: Álvaro Terrones. Título: "Emerging action art: transcendence of the phenomenon of emergence by means of artistic performance". Referencia de revista o libro: Case of Emergency. Emergent Writings on Live Art and Performance. LAPSody Publication, University of the Arts, Helsinki, 2015. pp. 64-75. ISBN: 978-952-6670-55-3 ISBN: 978-952-6670-56-0 (PDF)